

Kajian Penahan Aliran Debris Menggunakan Sistem Ring Net Barrier sebagai Alternatif Sabo Dam di Indonesia

Albert Johan

PT Geotechnical Engineering Consultant

Andy Sugianto

PT Geotechnical Engineering Consultant

Paulus P. Rahardjo, Budijanto Widjaja, Aflizal Arafianto

Universitas Katolik Parahyangan

ABSTRAK: Gunung Semeru merupakan salah satu Gunung Api yang masih aktif di Kabupaten Lumajang - Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Dalam sejarah vulkaniknya, Gunung Semeru masih aktif mengeluarkan lahar serta material piroklastik yang terdeposit di sekitar lereng dan kawah. Pada saat ini terdapat 3 alur sungai dimana alur sungai tersebut merupakan alur sedimen lahar dingin untuk mengalir ke area desa - desa sekitarnya. Makalah ini mengambil salah satu lokasi alur sungai tersebut yaitu alur Sungai Rejali sebagai area kajian aliran lahar dingin. Balai Litbang Sabo yang menjadi pusat penelitian terhadap resiko serta penanggulangan banjir lahar dingin melakukan upaya untuk mengendalikan laju serta volume banjir lahar dingin menggunakan Ring Net Barrier (RNB). Simulasi aliran debris dari titik sumber menuju area hilir dilakukan menggunakan program FLO-2D. Dalam penelitian ini, area kajian dipasang alat pemantauan berupa CCTV sehingga aliran debris lahar dingin dapat dimonitor 24 jam/hari dan berdasarkan pemantauan terhadap beberapa kejadian aliran debris lahar dingin diketahui bahwa RNB dapat berfungsi dengan baik.

Kata Kunci: banjir lahar dingin, aliran debris, sabo dam, high tensile wiremesh, FLO-2D

1 PENDAHULUAN

Aliran debris adalah aliran air sungai dengan konsentrasi sedimen tinggi pada sungai dengan kemiringan sangat curam, pada umumnya sering kali membawa batu-batu besar dan batang-batang pohon dan memiliki kecepatan aliran yang tinggi sehingga memiliki daya rusak yang besar (Sulistiyono, 2013). Dikarenakan aliran lahar dingin didominasi oleh material dengan konsentrasi sedimen tinggi yaitu berupa material pasir dan batuan dari pegunungan, maka aliran lahar dingin termasuk dalam kategori aliran debris.

Sehubungan dengan aliran debris memiliki daya rusak yang besar, maka dalam sistem mitigasi dan upaya pengendalian aliran debris, Indonesia sejak 30 tahun yang lalu telah memanfaatkan teknologi sabo yang menggunakan sistem beton masif sebagai struktur penahan. Fungsi utama sabo dam ialah untuk mengontrol sedimen, namun pada beberapa kasus dapat juga digunakan sebagai bendung irigasi, jembatan penghubung, dan mikro hidro. Bentuk sabo dam sangat bervariasi yang mana sangat bergantung

terhadap kondisi situasi setempat dan jenis material sedimen. Terdapat beberapa tipe struktur sabo dam yang umum digunakan di Indonesia yaitu sabo dam tipe tertutup dan terbuka seperti yang dapat dilihat pada Gbr. 1.

Sabo dam di K.Kemiren

Sabo dam tipe tertutup

Gbr. 1. Struktur Sabo Dam yang Digunakan di Wilayah Gunung Merapi (Cahyono, 2010)

Dalam perkembangannya, diketahui bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam penggunaan sistem struktur sabo dam yaitu pekerjaan sabo dam memerlukan area kerja yang luas dan struktur beton yang masif sehingga membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Selain itu, sering juga ditemui permasalahan erosi pada dasar sungai sehingga dapat menyebabkan kegagalan pada sistem struktur sabo.

Seiring dengan perkembangan teknologi, dibuat suatu konsep struktur penahan baru dengan sistem yang lebih efisien dan lebih ekonomis yaitu sistem Ring Net Barrier (RNB). Sistem Ring Net Barrier terdiri dari susunan kawat baja yang terbuat dari material high tensile wiremesh dan pada sisi tepi ditopang dengan perkuatan ankur pada dinding tebing.

2 ALIRAN DEBRIS

Fenomena aliran debris dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti sedimen yang mengendap di dasar alur sungai terangkut oleh limpasan pada saat banjir, adanya peristiwa longsor,

ataupun struktur tembok penahan yang runtuh (Cahyono, 2009).

Pada aliran debris, aliran yang terjadi merupakan gerakan kolektif dari material campuran batu, kerikil, dan pasir yang bergerak bersama-sama sehingga aliran yang terjadi didominasi oleh gaya berat material tersebut. Gerakan kolektif pada aliran debris mempunyai perilaku yang membawa batu-batu besar pada bagian depan, kemudian diikuti dengan batu-batu kecil, kerikil, dan pasir pada bagian ujung belakang seperti yang dapat dilihat pada Gbr. 2 dan Gbr. 3.

Gbr. 2. Sketsa Potongan Melintang pada Aliran Debris (Cahyono, 2009)

Gbr. 3. Sketsa Potongan Memanjang pada Aliran Debris (Cahyono, 2009)

3 DESKRIPSI LOKASI KAJIAN

Kajian aliran debris dilakukan pada DAS Rejali yaitu pada sisi hilir Sungai Rejali yang merupakan salah satu alur sedimen lahar dingin dari Gunung Semeru. Gunung Semeru merupakan salah satu Gunung Api yang masih aktif dengan ketinggian mencapai 3676 mdpl dan terletak di kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

Pada sisi hulu Sungai Rejali dahulu terdapat struktur sabo dam yang berfungsi untuk menahan aliran debris, akan tetapi seiring waktu penggunaan, struktur sabo dam tersebut mengalami erosi pada dasar struktur sabo dam sehingga mengakibatkan struktur sabo dam berada dalam posisi menggantung dan

kemudian menjadi patah. Lokasi dan kondisi eksisting sabo dam tersebut pada sisi hulu Sungai Rejali dapat dilihat pada Gbr. 4 dan Gbr. 5.

Gbr. 4. Lokasi Sabo Dam pada Sisi Hulu Sungai Rejali dalam Keadaan Rusak

Gbr. 5. Kondisi Eksisting Sabo Dam pada Sisi Hulu Sungai Rejali

Pada sisi hilir dari Sungai Rejali terdapat 2 jembatan jalan akses yaitu Jembatan Gladak Perak yang berupa akses warga dan Jembatan Besuk Koboan yang merupakan akses kendaraan dari arah Lumajang menuju Kepanjen. Kondisi Jembatan Gladak Perak & Jembatan Besuk Koboan dapat dilihat pada Gbr. 6. Perkiraan lebar aliran sungai (B_d) di sekitar area jembatan ialah $\pm 16-22$ m. Lokasi area kajian aliran debris dapat dilihat pada Gbr. 7.

Gbr. 6. Kondisi Jembatan Gladak Perak & Jembatan Besuk Koboan pada Sisi Hilir Sungai Rejali

Gbr. 7. Lokasi Area Kajian Aliran Debris pada Sisi Hilir Sungai Rejali

Pada area hilir Sungai Rejali diketahui bahwa kondisi aktual sungai di lapangan berupa jalur aliran debris yang didominasi oleh material pasir dan batuan seperti yang dapat dilihat pada Gbr. 8 dan disertai dengan batuan masif pada kedua sisi dinding tebing seperti yang dapat dilihat pada Gbr. 9.

Gbr. 8. Kondisi Hilir Sungai Rejali yang Didominasi Oleh Material Pasir dan Batuan

Gbr. 9. Batuan Masif pada Dinding Tebing

Observasi lapangan juga dilakukan untuk menentukan posisi ideal dalam meletakkan sistem ring net barrier. Sistem ring net barrier tersebut diletakkan pada area dengan cakupan deposit material yang cukup besar sehingga efektif dalam mengurangi dampak dan gaya impact dari aliran debris. Selain itu, penentuan lokasi pemasangan sistem ring net barrier juga meninjau aspek batuan yang terletak pada sisi dinding tebing yang mana merupakan tempat perkuatan angkur dipasang. Perkuatan angkur direncanakan dipasang pada dinding batuan yang tidak memiliki banyak rekahan dan joint. Contoh dokumentasi batuan pada area lokasi kajian yang memiliki banyak rekahan dan joint dapat dilihat pada Gbr. 10.

Gbr. 10. Kondisi Dinding Tebing Batuan yang Memiliki Banyak Rekahan dan Joint

4 KAJIAN ALIRAN DEBRIS

Kajian aliran debris pada Sungai Rejali dilakukan menggunakan bantuan program FLO-2D yang berbasis metode beda hingga. Kajian aliran debris yang dilakukan mengacu terhadap informasi tinggi banjir aktual yang pernah tercatat oleh tim BNPB pada Sungai Rejali yaitu dengan tinggi banjir ± 4 m. Selain itu, dalam kajian aliran, terdapat beberapa data utama yang dibutuhkan sebagai data input seperti : data topografi, data hidrograf, dan data reologi.

4.1 Data Topografi

Data topografi merupakan suatu data pokok dalam pemodelan aliran debris karena tingkat kesesuaian data topografi terhadap kondisi lapangan akan sangat merepresentasikan hasil dari simulasi aliran debris yang dilakukan. Data topografi pada area kajian didapatkan melalui digitasi terhadap peta citra satelit dengan mengubah data raster citra satelit menjadi data DEM. Hasil digitasi terhadap data topografi pada area kajian dapat dilihat pada Gbr. 11, Gbr. 12, dan Gbr. 13.

Gbr. 11. Data Topografi pada Area Gunung Semeru

Gbr. 12. Hasil Digitasi Data Topografi pada Area Gunung Semeru

Gbr. 13. Hasil Digitasi Data Topografi pada Area Gunung Semeru dalam Bentuk 3 Dimensi

4.2 Data Hidrograf

Hidrograf adalah suatu kurva yang menggambarkan variasi debit terhadap waktu. Faktor utama dalam menentukan hidrograf ialah karakteristik DAS dan iklim seperti curah hujan, intensitas hujan, lama waktu hujan, penyebaran hujan, dan suhu.

Pada kasus ini data hidrograf disesuaikan terhadap perkiraan volume sumber aliran pada area puncak Gunung Semeru yaitu $\pm 9.450.000 \text{ m}^3$ yang merupakan data aktual yang terukur di lapangan. Data hidrograf yang digunakan pada kajian aliran debris Sungai Rejali dapat dilihat pada Gbr. 14.

Gbr. 14. Data Hidrograf dalam Kajian Aliran Debris Sungai Rejali

4.3 Data Reologi

Sehubungan dengan aliran debris berada dalam kondisi fluida dan merupakan material fluida yang bersifat non Newtonian, maka perilaku aliran debris sangat bergantung terhadap dua parameter reologi yaitu yield stress (τ_y) dan viskositas (η). Parameter reologi tersebut dapat didapatkan dari pengujian laboratorium terhadap campuran antara material debris dengan air pada saat dalam kondisi mengalir.

Akan tetapi dikarenakan keterbatasan parameter reologi pada area lokasi kajian, maka parameter reologi dalam pemodelan aliran debris menggunakan referensi parameter reologi yang diusulkan Fink et al. (1981) pada Pine Creek Mt St Helens, USA seperti yang dapat dilihat pada Gbr. 15.

Parameter viskositas (η) dan yield stress (τ_y) dalam kajian aliran debris Sungai Rejali diambil sebesar 150 Pa.s dan 500 Pa.

Rheological parameters measured or calculated from observed debris flows and or their deposits.

Location	Rheological parameters	Ref. ^a
Jiangjia Ravine, China	$\eta = 150 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ $\tau = 200\text{--}300 \text{ Pa}$ $\eta_r = 2\text{--}3 \text{ Pa}\cdot\text{s}$	[1]
Hunshui Gully, China	$\eta = 1.5\text{--}2.0 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ $\tau = 0.3\text{--}0.5 \text{ Pa}$ $\eta_{Br} = 0.01\text{--}0.06 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ $\tau_B = 5\text{--}20 \text{ Pa}$	[2] [3]
Wrightwood Canyon, USA	$\eta_B = 40\text{--}100 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ $\eta_N = 10\text{--}6000 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ $\eta_N = 210\text{--}600 \text{ Pa}\cdot\text{s}$	[4] [5]
Pine Creek Mt St Helens, USA	$\eta_B = 20\text{--}320 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ $\tau_B = 400\text{--}1000 \text{ Pa}$	[6]
Mayflower Gulch, USA	$\eta_N = 3000 \text{ Pa}\cdot\text{s}$	[7]
Dragon Creek, USA	$\eta_N = 2780 \text{ Pa}\cdot\text{s}$	[8]
Bullock Creek, New Zealand	$\eta_N = 210\text{--}810 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ $\eta_B = 19\text{--}71 \text{ Pa}$ $\tau = 1300\text{--}2400 \text{ Pa}$	[9]
Weihe River, China	$\tau_B = 51 \text{ Pa}$	[10]

τ = shear strength of material; η = viscosity;
 τ_B = Bingham yield strength; η_N = Newtonian viscosity;
 r = remoulded sample; η_B = Bingham viscosity.

^aReferences:

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| [1] Li et al. (1983); | [6] Fink et al. (1981); |
| [2] Li and Luo (1981); | [7] Curry (1966); |
| [3] Zhang et al. (1985); | [8] Cooley et al. (1977); |
| [4] Morton and Campbell; | [9] Pierson (1981); |
| [5] Sharp and Nobles (1953); | [10] Shen and Xie (1985). |

Gbr. 15. Referensi Parameter Reologi pada Pine Creek Mt St Helens, USA (Fink et al., 1981)

4.4 Program FLO-2D

Dengan program FLO-2D dapat dilakukan pemodelan sederhana aliran debris dengan pendistribusian volume menggunakan hidrograf ke dalam sistem elemen grid yang berbentuk persegi.

Dalam pemodelan aliran debris, FLO-2D mengasumsikan aliran yang terjadi dengan pendekatan aliran satu fase dan menggunakan model reologi Bingham yang mana sangat bergantung terhadap dua parameter reologi yaitu yield stress (τ_y) dan viskositas (η). Persamaan yang digunakan dalam pemodelan aliran debris pada program FLO-2D dapat dilihat pada Pers. (1) dan Pers. (2).

$$S_f = S_y + S_v + S_{td} \quad (1)$$

$$S_f = \frac{\tau_y}{\gamma_m h} + \frac{K \eta V}{8 \gamma_m h^2} + \frac{n t d^2 v^2}{h^{\frac{4}{3}}} \quad (2)$$

dimana :

S_f = total friction slope

S_y = the yield slope

S_v = the viscous slope

S_{td} = the turbulent dispersive slope

4.5 Hasil Kajian Aliran Debris

Kajian aliran debris mengacu terhadap tinggi aliran debris tertinggi yang pernah tercatat oleh tim BNPB yaitu $\pm 4 \text{ m}$. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, diketahui bahwa aliran debris dengan tinggi aliran $\pm 4.25 \text{ m}$ mencapai lokasi pemasangan ring net barrier pada saat waktu simulasi 2 jam dengan kecepatan aliran sebesar $\pm 2.8 \text{ m/s}$, gaya impact sebesar $\pm 11 \text{ ton/m}^2$, dan gaya statik sebesar $\pm 13.6 \text{ ton/m}^2$.

Resume hasil kajian aliran debris Sungai Rejali dengan waktu simulasi selama 3 jam dapat dilihat pada Gbr. 16, Gbr. 17, Gbr. 18, dan Gbr. 19.

Gbr. 16. Hasil Simulasi Ketebalan Aliran Debris dengan Waktu Simulasi Selama 3 Jam

Gbr. 17. Hasil Simulasi Kecepatan Aliran Debris dengan Waktu Simulasi Selama 3 Jam

Gbr. 18. Hasil Simulasi Gaya Impak Aliran Debris dengan Waktu Simulasi Selama 3 Jam

Gbr. 19. Hasil Simulasi Gaya Statik Aliran Debris dengan Waktu Simulasi Selama 3 Jam

5 KAJIAN PERENCANAAN SISTEM RING NET BARRIER

Sistem ring net barrier terdiri dari susunan kawat baja yang terbuat dari material high tensile wiremesh, umumnya diletakkan pada daerah aliran sungai, yaitu di antara dua dinding tepi sungai. Panjang bentang net barrier dapat mencapai 15 - 25 m, dan tinggi net dapat diatur pada tinggi 2 - 6 m. Net terbuat dari baja dan ditopang dengan tali / sling khusus yang diangkur ke dinding tebing tepi sungai dengan kedalaman ankur yang bergantung terhadap beban desain serta kapasitas material tanah atau batuan setempat. Pada sistem *ring net* barrier, daya dukung tanah dasar dan gaya angkat oleh air (uplift) tidak menjadi isu utama karena net tidak bertumpu pada tanah dasar. Sketsa komponen penyusun ring net barrier dapat dilihat pada Gbr. 20.

Gbr. 20. Sketsa Komponen pada Ring Net Barrier

5.1 Mekanisme Aliran Debris pada Sistem Ring Net Barrier

Konsep sistem kerja ring net barrier ialah menahan material debris namun tidak menahan aliran air sehingga tidak terdapat tekanan hidrostatis pada net perihal aliran air masih dapat mengalir melalui celah-celah net. Mekanisme aliran air melewati celah-celah net dapat dilihat pada Gbr. 21.

Gbr. 21. Mekanisme Aliran Air Melewati Celah-Celah Net

5.2 Pengujian Laboratorium

Desain ring net barrier didasarkan pada parameter yang ditentukan berdasarkan data pengukuran langsung, data penelitian terpublikasi, maupun korelasi empiris. Pada kajian ini, telah dilakukan pengujian kuat tekan dan kuat tarik material batuan lokasi pemasangan ankur sehingga hasil pengujian tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam desain perkuatan ankur.

Uji kuat tekan material batuan dilakukan menggunakan point load test (Gbr. 22) dan unconfined compression test (Gbr. 23 [a]),

sedangkan uji kuat tarik material batuan dilakukan menggunakan brazillian test (Gbr. 23 [b]).

Gbr. 22. Point Load Test

Gbr. 23. [a] Unconfined Compression Test
 [b] Brazillian Test

Resume hasil pengujian point load test, unconfined compression test, dan brazillian test dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Resume Hasil Pengujian Point Load Test

Specimen ID	P (ton)	Is (MPa)	σ_c (MPa)
Sample 1	1.6	4.44	106.67
Sample 2	2.1	5.46	131.11
Sample 3	1.1	2.06	49.54
Sample 4	1.4	2.63	63.05
Sample 5	1.7	2.47	59.22
Sample 6	2.6	4.88	117.10
Sample 7	1.5	2.89	69.44
Sample 8	1.8	6.66	159.76
Sample 9	1.4	3.12	74.85
Sample 10	2.0	8.33	199.92
Sample 11	1.0	3.84	92.97
Sample 12	0.7	2.31	55.54
Sample 13	1.2	5.93	142.22
Sample 14	1.3	5.89	141.24
Sample 15	1.4	5.38	129.18
Sample 16	1.9	8.98	215.50
Sample 17	1.7	6.29	150.89
Sample 18	1.6	10.52	252.47
Sample 19	0.9	2.13	51.12
Coring 1	1.3	3.62	86.87

Tabel 2. Resume Hasil Pengujian Unconfined Compression Test (a) dan Brazillian Test (b)

Specimen ID	(a)	(b)
	σ_c (MPa)	σ_c (MPa)
Sample 1	62.60	5.12
Sample 2	49.28	6.93
Sample 3	57.85	5.61
Sample 4	53.72	5.40
Sample 5	67.53	6.51

5.3 Desain Angkur

Desain penempatan angkur dan kekuatan tarik angkur menjadi faktor utama dalam desain ring net barrier karena hal tersebut menjadi bagian yang paling kritis dalam penentuan kekuatan ring net barrier dalam menahan gaya yang terjadi akibat aliran debris. Pada kajian ini, kebutuhan kapasitas 1 angkur dibatasi sebesar 35 ton yang mana mengacu terhadap batas kekuatan rope anchor yang diizinkan.

Sehubungan dengan dinding lereng tepi sungai didominasi oleh material batuan, maka dilakukan peninjauan nilai Geological Strength Index (GSI). Pada kasus ini, nilai GSI diambil sebesar 50 yang mana mengacu terhadap referensi nilai GSI terhadap kondisi bidang diskontinuitas batuan seperti yang dapat dilihat pada Gbr. 24.

Perhitungan reduksi kuat tekan batuan terhadap nilai GSI didapatkan melalui Pers. (3) yang diusulkan oleh Hoek berdasarkan diskusi dengan Zhang (2004).

$$\frac{\sigma_{cm}}{\sigma_c} = 0.036 e^{\frac{GSI}{30}} \quad (3)$$

dimana :

σ_{cm} = kuat tekan batuan setelah direduksi GSI

σ_c = kuat tekan batuan sebelum direduksi

GSI = geological strength index

Perhitungan kapasitas tarik ditentukan menggunakan Pers. (4).

$$T_{all} = (L \times p \times \alpha \times S_u) / 2.5 \quad (4)$$

dimana :

T_{all} = kapasitas tarik allowable angkur (ton)

L = panjang angkur (m)

p = keliling penampang angkur (m)

α = faktor adhesi untuk tarik (Digunakan 0.2)

S_u = undrained shear strength (ton/m^2) = $\sigma_{cm}/2$

6 KINERJA RING NET BARRIER

Berdasarkan hasil pemantauan CCTV terhadap kinerja ring barrier, diketahui bahwa sistem ring net barrier dapat berfungsi dengan baik dalam menahan aliran debris lahar dingin. Dokumentasi kinerja ring net barrier di sisi hilir Sungai Rejali dapat dilihat pada Gbr. 28.

Gbr. 28. Dokumentasi Kinerja Ring Net Barrier di Sisi Hilir Sungai Rejali Saat Kondisi Normal dan Banjir

7 KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- FLO-2D merupakan suatu program berbasis metode beda hingga yang dapat digunakan untuk memodelkan aliran debris.

- Sistem ring net barrier dapat menjadi alternatif pengganti struktur penahan Sabo Dam dengan biaya yang lebih efisien dan ekonomis.
- Konsep sistem kerja ring net barrier ialah menahan material debris namun tidak menahan aliran air sehingga tidak terdapat tekanan hidrostatis pada net.
- Pada kajian aliran debris Sungai Rejali, beban gaya impak dan gaya statik pada sistem ring net barrier didesain terhadap tinggi banjir aktual tertinggi yang pernah tercatat oleh tim BNPB yaitu ± 4 m.
- Desain penempatan angkur dan kekuatan tarik angkur menjadi faktor utama dalam desain ring net barrier karena hal tersebut menjadi bagian yang paling kritis dalam penentuan kekuatan ring net barrier dalam menahan gaya yang terjadi akibat aliran debris.

8 UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Balai Litbang Sabo Yogyakarta atas izin yang diberikan untuk membagikan kajian aliran debris ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, J. 2009. Pengantar Teknologi Sabo, Yogyakarta, Indonesia.
- Cahyono, J. 2010. Sabo Dam Slit. Yogyakarta, Indonesia.
- Fink et al. 1981. Rheological Properties of Mudflows Associated With The Spring 1980 Eruptions Of Mount ST. Helens Volcano. Arizona.
- Marinos, P. & Hoek. E. 2000. GSI : A Geologically Friendly Tool for Rock Mass Strength Estimation. International Society for Rock Mechanics and Rock Engineering. Melbourne, Australia.
- Phillips J. C. & Davies T.R.H. (1991) .Determining Rheologic Parameters of Debris Flow Material. New Zealand
- Vasarhelyi B. & Kovács D. 2016. Empirical Methods of Calculating the Mechanical Parameters of the Rock Mass. Periodica Politechnica Civil Engineering 61(1) : 38-50. Budapest.
- Zhang, L. 2009. Estimating The Strength of Jointed Rock Masses. Rock Mechanics and Rock Engineering. Arizomna.